

De 17/07/2024 a 20/07/2024
Fortaleza, Ceará.
DOI: 10.5281/zenodo.12795274

Congresso Brasileiro de Patologia das Construções

EFEITO DO TEOR DE SÍLICA DE CASCA DE ARROZ NA FORMAÇÃO DE ÂNODOS INCIPIENTES NOS REPAROS LOCALIZADOS

Marcelo Henrique Farias de Medeiros^{1*}, Igor Rossi Remenche²; Paulo Augusto Daschevi³ e Théó Felipe de Andrade⁴

*Autor de contato: medeiros.ufpr@gmail.com

¹ Professor Doutor, Centro de Estudos em Engenharia Civil (CESEC), Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

² Mestrando em Engenharia Civil, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

³ Mestre, Tribunal de Constas do Paraná, Curitiba, Brasil

⁴ Aluno de Graduação, Universidade Federal do Paraná, Curitiba, Brasil

RESUMO

O custo total da corrosão para vários países foi estimado em cerca de 4% a até mais de 10% do PIB, dos quais cerca de 50% é devido à corrosão em estruturas de concreto armado. Além disso, por volta de 50% das estruturas de concreto armado precisam ser submetidas a reparos dentro de 10 anos após a sua construção. Estas informações constam no documento NACE Impact Report e servem para justificar pesquisas focadas no aumento da eficiência do reparo localizado em concreto armado. Este trabalho se concentrou em avançar no entendimento de parâmetros que explicam a ocorrência da formação de ânodos incipientes influenciados pela adição de sílica de casca de arroz (SCA) na dosagem de argamassas de reparo. Para isso, foram moldados substratos de concreto com uma proporção fixa, e realizou-se a reparação de um trecho com argamassa de reparo contendo teores de 0%, 5%, 10%, 15% e 20% de SCA em relação à massa de cimento. Os parâmetros avaliados foram o potencial de corrosão (Ecorr) e a resistividade elétrica superficial (RES), com medições em áreas do substrato e áreas de reparo. Os resultados indicaram que o uso de SCA na dosagem das argamassas de reparo elevou a RES deste material. A aplicação da argamassa de reparo no concreto armado contaminado por cloretos resultou na estabilização dos dados de Ecorr em níveis muito eletronegativos, indicando alta probabilidade de corrosão. Pelos dados obtidos, pode-se concluir que a explicação para este fenômeno está na incompatibilidade eletroquímica representada pela elevação da diferença de RES entre o material de reparo e o concreto do substrato. Dessa forma, o emprego de SCA tende a causar a falha do sistema reparado em termos de atividade do processo de corrosão.

Palavras-chave: concreto armado; corrosão de armaduras; reparo localizado; sílica de casca de arroz; incompatibilidade eletroquímica.

ABSTRACT

The total cost of corrosion for various countries has been estimated to be around 4% to more than 10% of GDP, of which approximately 50% is due to corrosion in reinforced concrete structures. Furthermore, about 50% of reinforced concrete structures need to be repaired within 10 years of their construction. This information is documented in the

NACE Impact Report and serves to justify research focused on increasing the efficiency of localized repair in reinforced concrete. This study focused on advancing the understanding of parameters that explain the occurrence of incipient anode formation influenced by the addition of rice husk silica (RHA) in the dosage of repair mortars. To achieve this, concrete substrates with a fixed proportion were molded, and a section was repaired with repair mortar containing 0%, 5%, 10%, 15%, and 20% of RHA by cement weight. The evaluated parameters were corrosion potential (E_{corr}) and surface electrical resistivity (RES), with measurements taken in both substrate and repair areas. The results indicated that the use of RHA in the dosage of repair mortars increased the RES of this material. The application of the repair mortar on chloride-contaminated reinforced concrete resulted in the stabilization of E_{corr} data at very electronegative levels, indicating high probability of corrosion. From the obtained data, it can be concluded that the explanation for this phenomenon lies in the electrochemical incompatibility represented by the increased difference in RES between the repair material and the substrate concrete. Thus, the use of RHA tends to cause the failure of the repaired system in terms of corrosion activity.

Keywords: Reinforced concrete; corrosion of the reinforcements; localized repair; rice husk silica; electrochemical incompatibility.

1. INTRODUÇÃO

A realização de reparos localizados é uma das técnicas mais difundidas para recuperação de estruturas de concreto armado. O procedimento busca interromper o processo anódico na área reparada, restaurando a condição passiva das armaduras pela substituição do concreto contaminado por argamassa ou graute de reparo (MEDEIROS, DASCHEVI e ARAÚJO, 2022). As etapas para realização do reparo estão ilustradas na Figura 1 (EMMONS e VAYSBURD, 1996).

Figura 1 – Composição de um sistema de reparo localizado.

Fonte: Adaptado de Emmons e Vaysburd (1996).

Ainda assim, tem-se notado a ocorrência de corrosão na vizinhança do reparo pouco tempo depois de sua execução, mesmo nos casos em que a intervenção tenha sido realizada em estrita conformidade com as prescrições técnicas e normativas (ALI *et al.*, 2018). Essa deterioração precoce em reparos localizados é usualmente denominada ânodo incipiente (MEDEIROS, DASCHEVI E ARAÚJO, 2022).

As causas do ânodo incipiente são atribuídas, em geral, a três fatores distintos, considerados isolada ou cumulativamente: incompatibilidade eletroquímica entre os materiais do substrato e do reparo; fragilidade da zona de transição; e contaminação pré-existente no substrato (EMMONS *et al.*, 1993; HELENE, 1993). A incompatibilidade eletroquímica consiste na diferença de potencial de eletrodo entre o trecho de aço imerso no substrato e o trecho imerso no reparo, decorrente da heterogeneidade dos materiais (MEDEIROS, 2002). A fragilidade da zona de transição, por sua vez, provém do fato de que podem surgir fissuras nessa região por conta de incompatibilidades dimensionais e/ou do próprio processo de preparação do substrato para a realização do reparo. Por

fim, aponta-se a existência de contaminação ou frente de carbonatação remanescente no substrato, não removida no processo de preparação (MEDEIROS, DASCHEVI E ARAÚJO, 2022).

No que se refere à localização da falha da peça reparada, podem ser observados pontos de corrosão tanto na zona de transição reparo-substrato, quanto em regiões no interior do substrato. A ocorrência de deterioração exatamente na zona de transição indica que a fragilidade da interface reparo-substrato pode ser a causa preponderante para deflagrar o ânodo incipiente. Por outro lado, a deterioração avançando em direção ao substrato evidenciaria maior possibilidade de ocorrência do fenômeno em virtude da própria contaminação do substrato. Em ambos os casos, admite-se a chance de majoração da deterioração pela incompatibilidade eletroquímica, assim como argumentado no trabalho de Medeiros, Daschevi e Araújo (2022).

Dentro desta panorama geral sobre os reparos localizados para estruturas de concreto armado, este trabalho apresenta o objetivo de proporcionar um avanço no entendimento de parâmetros que possam ser usados para explicar a incompatibilidade de materiais, assim como o efeito da adição de sílica de casca de arroz na dosagem de argamassas de reparo.

2. MATERIAIS E MÉTODOS

2.1 Métodos

A presente pesquisa representa a continuidade dos estudos e monitoramentos executados por Daschevi (2022) como parte da atuação do Grupo de Pesquisa de Patologia e Recuperação das Construções, da Universidade Federal do Paraná (PRC/UFPR). O monitoramento visa investigar o processo de deterioração prematura entre substrato e sistema de reparo localizado, através de medidas de Potencial de corrosão (Ecorr) e Resistividade Elétrica Superficial (R).

Foram monitorados 7 prismas de concreto armado de 2 anos de idade. Dois destes corpos de prova prismáticos foram produzidos completamente de concreto armado, sendo um de concreto não contaminado (Sem reparo – S/Cl⁻) e outro de concreto armado contaminado com 1,4% de cloreto (Sem reparo – C/Cl⁻). Os outros cinco corpos de prova prismáticos tinham o substrato de concreto contaminado com cloretos e uma área de reparo localizado com argamassa de reparo. A argamassa de reparo utilizada teve adição de sílica de casca de arroz em proporções 0%, 5%, 10%, 15% e 20%, em relação a massa de cimento. A Tabela 1 apresenta a nomenclatura adotada e demais informações sobre os corpos de prova analisados.

Tabela 1 - Detalhes dos corpos de prova produzidos.

ESPÉCIME	REPARO	SCA	SUBSTRATO
(0%) – SCA	SIM	0 %	1,4 % Cl ⁻
(5%) – SCA	SIM	5 %	1,4 % Cl ⁻
(10%) – SCA	SIM	10 %	1,4 % Cl ⁻
(15%) – SCA	SIM	15 %	1,4 % Cl ⁻
(20%) – SCA	SIM	20 %	1,4 % Cl ⁻
Sem reparo – S/Cl ⁻	NÃO	-	SÃO
Sem reparo – C/Cl ⁻	NÃO	-	1,4 % Cl ⁻

Autor: Adaptado DASCHEVI (2022).

A Figura 2 mostra a configuração dos corpos de prova prismáticos de concreto armado de dimensão 15 x 15 x 60 (cm). Verifica-se que em suas extremidades há uma região formada por substrato de concreto e sua parte intermediária é preenchida por argamassa de reparo. Além disso, as amostras analisadas possuem 2 barras de aço CA50 de bitola de 8 cm, posicionadas longitudinalmente na face superior e inferior do corpo de prova.

Figura 2 - Configuração dos corpos de prova.

Autor: DASCHEVI (2022).

2.2 Materiais

A definição dos materiais e procedimento de moldagem para a produção dos corpos de prova prismáticos estão resumidas a seguir.

Como aglomerante foi utilizado cimento CP V – ARI. Esse cimento foi utilizado, pois buscou-se evitar a influência de outras adições minerais no ligante. Considerando que não existe contaminação natural pelo íon cloreto em sua composição, usou-se 1,4% de cloreto em relação a massa de cimento para a produção dos concretos dos substratos. O intuito disso foi gerar concreto armado em estado de corrosão ativa, evitando a criação da camada passivadora no aço. Em estudos anteriores, Castro *et al.* (2003) chegaram ao teor crítico de contaminação por cloretos de 0,7%, metade do que é utilizado no estudo de Daschevi (2022). Como agregado graúdo foi utilizado brita 0 e como agregado miúdo a areia natural.

A proporção de mistura para o substrato de concreto foi de 1:2,17:2,94:0,60 (cimento: areia: brita: água), com consumo do cimento de 358 kg/m³, teor de argamassa de 51% e f_{ck} de aproximadamente 25 MPa.

Na argamassa de reparo, a proporção de mistura foi de 1:3:0,40 (cimento: areia: água), com consumo de cimento de 477 kg/m³, resistência à flexão e à compressão de aproximadamente 12 MPa e 50-68 MPa, respectivamente. Devido a baixa relação a/c foi necessário o uso de 1,5% de aditivo SP (power flow 1180) em relação a massa de cimento, para manter o índice de consistência de 200 mm ± 10 mm, típico de uma argamassa de reparo. Devido ao reduzido número de estudos prévios especificamente quanto ao desempenho de adições na situação de reparo e mitigação do efeito do ânodo incipiente, parte da massa cimentícia da argamassa de reparo foi substituída por sílica de casca de arroz (obtida através da queima controlada em sistema de leito fluidizado).

2.3 Moldagem

A moldagem dos corpos de prova foi feita através de uma forma que foi previamente preparada com líquido desmoldante, preenchidas em 2 betonadas (sem contaminação por cloretos e contaminados por cloretos), com a parte intermediária preenchida por EPS para posteriormente inserção da argamassa de reparo, conforme a Figura 2.

Figura 2 - Forma dos corpos de prova com o bloco de isopor para formar o nicho de reparo localizado.

Fonte: DASCHEVI (2022).

Após o processo de moldagem, o concreto ficou em cura por 24h e posteriormente foi retirado do molde. Após 48 horas da desmoldagem, os corpos de prova foram submetidos à cura submersa em uma solução saturada de hidróxido de cálcio ($\text{Ca}(\text{OH})_2$) por 90 dias, visando maior grau de hidratação, considerando a avançada idade em que estruturas reais costumam ser reparadas. Em seguida, a proteção por EPS foi removida, e 13 dias após o término da cura, a argamassa de reparo foi aplicada nos prismas de concreto que ficaram expostos a condições externas, sem contato direto ao sol, para finalmente serem submetidos à submersão e realização das medições eletroquímicas.

2.4 Parâmetros avaliados

2.4.1 Potencial de corrosão

Para a análise dos resultados de potencial de corrosão (E_{corr}) entre as barras de aço e o eletrodo de referência (Cu/CuSO_4), foram utilizados os valores recomendados pela norma ASTM C 876 (ASTM, 2015), de acordo com a Tabela 2. Cabe ressaltar que os critérios de avaliação recomendados pela norma foram obtidos com base em estudos experimentais de corrosão do aço por ataque de cloretos.

Os resultados obtidos para cada série de corpos de prova foram confrontados com os valores propostos pela ASTM C 876 (ASTM, 2015). Para cada amostra analisada, foi calculada uma média aritmética dos valores obtidos para as duas barras de aço carbono.

Tabela 2 – Critérios para avaliação do potencial de corrosão da armadura no concreto armado.

Cobre/sulfato de cobre	Probabilidade de corrosão
Mais negativo que -350 mV	Superior a 90%
De -200 a -350 mV	Incerta
Mais positivo que -200 mV	Inferior a 10%

Fonte: ASTM C 876 (ASTM, 2015).

2.4.2 Resistividade elétrica do concreto

Para a avaliação da resistividade elétrica do concreto, os dados da Tabela 3 foram retirados do *Comite Euro-Internacional du Béton* (CEB) sobre diagnóstico e avaliação do concreto CEB 192 (CEB, 1989).

Cabe ressaltar que para a análise da resistividade elétrica pelos intervalos propostos pelo CEB 192 (CEB, 1989) foi necessário examinar a necessidade ou não da aplicação de um fator de forma para transformar a amostra em um meio semi-infinito (UNE 83988-2, 2012). Considerando o ábaco apresentado por Gowers e Millard (1999), que leva em consideração a relação b/d (base do corpo de prova/distância equidistante entre os eixos dos eletrodos do resistivímetro) chegou-se em um fator de correção próximo a 1 para a amostra estudada.

Tabela 3 - Critérios de avaliação da resistividade elétrica do concreto.

Resistividade elétrica do concreto ($k\Omega.cm$)	Risco de corrosão
> 20	Desprezível
10 - 20	Baixa
5 - 10	Alta
< 5	Muito alta

Fonte: CEB 192 (CEB, 1989).

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

3.1 Efeitos dos Cloretos

Neste tópico é abordado qual foi o nível de interferência da adição de cloretos nos resultados do potencial de corrosão e na resistividade elétrica do concreto. Desse modo, a Figura 3 mostra os valores de potencial de corrosão (E_{corr}) para os dois casos de corpos de prova sem o reparo localizado, ou seja, prismas sem contaminação por cloretos e prismas com contaminação do concreto com 1,4% de cloretos, em relação a massa de cimento.

Figura 3 - Potencial de corrosão (E_{corr}) nos prismas sem reparo, sem contaminação e contaminado por cloretos (E_{corr} medido com eletrodo de referência de Cobre/sulfato de cobre).

Fonte: Os autores.

De acordo com a Figura 3, o prisma sem reparo – S/Cl⁻ apresentou valor médio de probabilidade de corrosão na fronteira de classificação entre incerteza ou probabilidade de corrosão inferior a 10%, conforme a norma ASTM C876 (ASTM, 2015). No entanto, o prisma de concreto contaminado com 1,4% de Cl⁻ apresentou valores que indicam nível de probabilidade de corrosão superior a 90% muito provavelmente devido a ação ao longo dos anos dos cloretos presentes dentro do concreto. Comparando os dois corpos de prova, observa-se um aumento de 112% do potencial de corrosão por apenas um dos corpos de prova possuir cloretos em sua mistura. Com o objetivo de reforçar a coerência do resultado obtido, deve-se destacar o trabalho de Medeiros *et al.* (2017) utilizando concreto com a mesma relação a/c e um grau de contaminação por cloretos de 1,0%, apresenta dados compatíveis com os obtidos nesta comparação.

A Figura 4 exibe os valores obtidos de resistividade elétrica superficial (RES) para as amostras sem reparo localizado, para os casos sem e com contaminação por cloretos.

Figura 4 - Resistividade Elétrica Superficial (RES) – Prismas sem reparo sem contaminação e contaminado por cloretos.

Fonte: Os autores.

Analisando os dados obtidos pelos ensaios de resistividade elétrica na Figura 4, o prisma de concreto sem cloreto apresentou valores dentro do nível considerado como risco de corrosão alta, pelos parâmetros do CEB 192 (CEB, 1989). O Corpo de prova contaminado por cloreto apresentou valores mais elevados, quase chegando ao nível de corrosão baixo. Segundo Real (2015), concretos com até 2% de cloretos em relação à massa de cimento apresentam um aumento do valor da resistividade elétrica, podendo resultar em um risco de corrosão baixo segundo classificação do CEB 192 (CEB, 1989). Isso parece contraditório, mas o fato é que alguma modificação microestrutural ocorre no compósito cimentício para justificar esta alteração, uma vez que este tipo de resultado foi obtido em dois experimentos distintos.

3.2 Efeitos da sílica de casca de arroz (Substrato x Reparo)

A Figura 5 apresenta os valores de E_{corr} das armaduras dos corpos de prova com argamassa de reparo com adição de sílica de casca de arroz nas seguintes proporções: 0%, 5%, 10%, 15% e 20%.

Figura 5 - Potencial de corrosão (E_{corr}) – efeito da sílica de casca de arroz na argamassa de reparo (E_{corr} medido com eletrodo de referência de Cobre/sulfato de cobre).

Fonte: Os autores.

Pode-se averiguar na Figura 5, que a área reparada de argamassa apresenta valores de E_{corr} similares quando comparado ao substrato de concreto, não possuindo uma diferença de potencial aparente na interface reparo-substrato. Também é notável a redução significativa dos valores de potencial de corrosão quando não há incorporação de sílica de casca de arroz na argamassa, de modo a classificar o sistema reparado como incerteza de acordo com a norma ASTM C876 (ASTM, 2015).

Por outro lado, a Figura 5 deixa evidente que a introdução de sílica de casca de arroz nas argamassas de reparo gerou sistemas reparados com potenciais de corrosão mais eletronegativos, de modo a classificar os casos como nível de probabilidade de corrosão superior a 90% conforme a norma ASTM C876 (ASTM, 2015).

A Figura 6 mostra os valores obtidos referente a resistividade elétrica superficial do concreto para os corpos de prova com reparo localizado e adição de sílica de casca de arroz na argamassa de reparo. As proporções de sílica de casca de arroz utilizadas foram as mesmas conforme apresentado na Figura 5.

Figura 6 - Resistividade Elétrica Superficial – efeito da sílica de casca de arroz na argamassa de reparo.

Fonte: Os autores.

Analisando a Figura 6, é notável o aumento significativo dos valores de resistividade elétrica da área reparada em comparação ao substrato, apresentando nível de corrosão desprezível de acordo com dados do CEB 192 (CEB, 1989). Também, é possível averiguar que conforme se aumenta a proporção de sílica de casca de arroz, aumenta os valores referentes a resistividade elétrica da área reparada, retratando um pico de resistividade elétrica quando foi utilizado 15% de adição de sílica de casca. Esse pico é superior a 38% e a 44% ,quando utilizado uma argamassa com 10% e 20% de sílica de casca de arroz, respectivamente. A região com substrato manteve-se com RES praticamente constante, apenas com uma leve variação de resultados. Diante dos resultados de E_{corr} e de RES, fica a questão sobre qual o efeito da resistividade da área de reparo localizado em função do estado de corrosão do sistema reparado como um todo.

3.3 Discussão dos resultados

A partir da remoção e recuperação de trechos corroídos de armaduras nas estruturas de concreto, e ainda que garantida a compatibilidade de deformações entre a argamassa de reparo e o substrato de concreto, existem muitas discussões relacionadas à durabilidade da técnica de reparos localizados (MEDEIROS, 2002). Isso era verdade em 2002, quando a afirmação foi efetivada, porém muitas questões em aberto ainda persistem sobre o tema do aprimoramento da eficácia dos reparos localizados para estruturas de concreto armado.

Quando se faz o reparo de uma estrutura de concreto com corrosão das armaduras por contaminação por cloretos, retira-se o concreto deteriorado de determinada região danificada e recompõe-se a peça com uma argamassa de reparo. Dessa forma, tem-se uma parte da armadura imersa em concreto contaminado e um outro segmento imerso em argamassa nova e alcalina.

Assim, o reparo de um trecho de concreto contaminado expõe uma armadura a duas diferentes condições e já é por si suficiente para provocar o surgimento de uma pilha eletroquímica (denominada macro-célula de corrosão), de modo que a parte da armadura em contato com a argamassa de reparo funciona como cátodo e o segmento de aço adjacente, antes intacto e em contato com o concreto original não removido, passa agora a funcionar como ânodo (HELENE & MONTEIRO, 1993; ANDRADE et al., 1997; MEDEIROS, 2002).

Neste contexto, a Figura 7 mostra o percentual de diferença entre a resistividade elétrica do concreto do substrato e o concreto da argamassa de reparo. Deve-se notar que a diferença percentual foi da ordem de 30% para o emprego da argamassa de reparo de referência (sem adição de sílica de casca de arroz) e saltou para valores da ordem de 220% para o caso do uso de adição da pozolana em questão.

Esta diferença de níveis de resistividade elétrica parece ter influenciado a peça reparada como um todo em termos de potencial de corrosão (E_{corr}), de modo que as leituras em todo o corpo de prova (área de reparo e substrato contaminado por cloretos) apresentam resultados de E_{corr} indicativos de alta probabilidade de corrosão (valores mais negativos do que -350 mV). Este é um indício de incompatibilidade eletroquímica e, reforçando esta hipótese, tem-se a Figura 8, que mostra a correlação entre os valores de E_{corr} de cada série de ensaio e a diferença percentual entre a resistividade elétrica do substrato de concreto contaminado por cloretos e da argamassa de reparo.

Figura 7 – Comparação a diferença percentual entre a resistividade elétrica superficial do substrato de concreto contaminado por cloretos e da argamassa de reparo empregada em cada série de ensaio.

Fonte: Os autores.

Figura 8 – Correlação entre o potencial de corrosão (E_{corr}) e a diferença percentual entre a resistividade elétrica superficial do substrato de concreto contaminado por cloretos e da argamassa de reparo.

Fonte: Os autores.

4. CONCLUSÕES

A partir dos resultados obtidos, foi possível elaborar as seguintes considerações:

- As medições de E_{corr} comparando de concreto são e concreto contaminado com 1,4% de íons cloretos mostraram eficiência no método de evidenciar uma elevada probabilidade de corrosão ativa com a presença da contaminação por íons cloretos;

- A sílica de casca de arroz tem o potencial de elevar a resistividade elétrica da argamassa de reparo, tendo neste experimento ocorrido aumentos de 30 % a 220%;
- Encontrou-se correlação logarítmica de 93% entre os valores de E_{corr} e a diferença percentual da resistividade elétrica do substrato de concreto contaminado por cloretos e da argamassa de reparo. A tendência dos resultados mostraram que, quanto maior a diferença de RES entre o substrato contaminado e o material de reparo, mais eletroquímico fica o potencial de corrosão indicando maior tendência de falha no sistema reparado;
- A introdução do reparo localizado nos corpos de prova resultou em armaduras imersas em trechos com diferentes níveis de resistividade elétrica, tendo influenciado no avanço do processo de corrosão pelo fenômeno da incompatibilidade eletroquímica.

REFERÊNCIAS

AMERICAN SOCIETY FOR TESTING AND MATERIALS. **ASTM C-876: Standard Test Method for Corrosion Potentials of Uncoated Reinforcing Steel in Concrete**. Philadelphia, 2015.

ALI, M. S. et al. **An experimental study of electrochemical incompatibility between repaired patch concrete and existing old concrete**. Construction and Building Materials, v. 174, p. 159–172, 2018.

ANDRADE, C.; ALONSO, C. **Corrosion rate monitoring in the laboratory and on-site**. Construction and Building Materials, v. 10, n. 5, p. 315–328, 1996.

ANDRADE PERDRIX, C. et al. **Técnicas de reparacion de estructuras dañadas por corrosion de armaduras**. IV Congreso Iberoamericano de patología de la construcción y VI de control de calidad, 1997.

CASTRO, P. et al. **Macrocell activity in slightly chloride-contaminated concrete induced by reinforcement primers**. Corrosion, v. 59, n. 6, p. 535–546, 2003.

COMITÉ EURO-INTERNACIONAL DU BÉTON. **Nº 192: diagnosis and assessment of concrete structures: state-of-art report**. Switzerland: FIB – International Federation for Structural Concrete, 1989.

CUSSON, D.; MAILVAGANAM, N. **Durability of repair materials**. Concrete International-Design and Construction, v. 18, n. 3, p. 34-38, 1996.

DASCHEVI, P. A.; MEDEIROS, M. H. F. **Efeito do ânodo incipiente em reparos localizados utilizando argamassas com sílica de casca de arroz (SCA) sobre substrato contaminado por íons cloretos**. – Tese (Mestrado) – Curitiba: Universidade Federal do Paraná (2022).

EMMONS, P. H. et al. **A Rational Approach to Durable Concrete Repairs**. Concrete International, v. 15, n. 9, p. 40-45, 1993.

EMMONS, P. H.; VAYSBURD, A. M. **System concept in design and construction of durable concrete repairs**. Construction and Building Materials, v. 10, n. 1, p. 69–75, 1996.

GENTIL, V. **Corrosão**. 6. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011.

GOWERS, K. R.; MILLARD, S. G. **Measurement of concrete resistivity for assessment of corrosion severity of steel using wenner technique.** ACI Materials Journal, v. 96, n. 5, p. 536-541, 1999.

HELENE, P. **Contribuição ao estudo da corrosão em armaduras de concreto armado.** Tese de Livre Docência. Universidade de São Paulo. São Paulo, v. 231, p. 14, 1993.

HELENE, P.; MONTEIRO, P. **Reparos localizados podem ser considerados soluções eficientes para correção de problemas de corrosão de armaduras em estruturas de concreto armado.** In: Congresso Iberoamericano de Patologia das Construções, v. 2, p. 80-89, 1993.

MALHOTRA, V. M.; MEHTA, P. K. **Pozzolanic and cementitious materials.** CRC Press, 1996.

MEDEIROS, M. H. F. **Estruturas de concreto com corrosão de armaduras por carbonatação: comparação de argamassas de reparo quanto a proteção do aço.** 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

MEDEIROS, M. H. F.; ANDRADE, J. J. O.; HELENE, P. **Durabilidade e vida útil das estruturas de concreto.** Concreto: Ciência e Tecnologia – IBRACON, 2011.

MEDEIROS, M. H. F.; DASCHEVI, P. A.; ARAÚJO, E. C. **Reparo localizado para estruturas de concreto armado: erros, acertos e reflexões.** CONCRETO & CONTRUÇÃO, p. 28-33, 2022.

MEDEIROS, M. H. F.; Rocha, F. C. ; MEDEIROS JUNIOR, R. A. ; HELENE, P. **Corrosion potential: influence of moisture, water-cement ratio, chloride content and concrete cover.** REVISTA IBRACON DE ESTRUTURAS E MATERIAIS, v. 10, p. 864-885, 2017.

MEDEIROS, M. H. F. **Estruturas de concreto com corrosão de armaduras por carbonatação: comparação de argamassas de reparo quanto a proteção do aço.** 2002. Dissertação (Mestrado) – Universidade de São Paulo, São Paulo, 2002.

MONTEIRO, P. J. M.; MEHTA, P. K. **Concreto: microestrutura, propriedades e materiais.** São Paulo: Ibracon, 2008.

PARANDE A. K. *et al.* **Deterioration of reinforced concrete in sewer environments.** Proceedings of the Institution of Civil Engineers, v. 159, p. 11-20, 2006.

REAL L. V. **Influência do teor de cloretos na resistividade elétrica do concreto como parâmetro de durabilidade.** CONCRETO & Construções, 2015

SILVA, T. J. **Predicción de la Vida Útil de Forjados Unidireccionales de Hormigón Mediante Modelos Matemáticos de Deterioro.** Catalunya: 1998. 327 fl. Tese (Doutorado em Engenharia Civil), Universitat Politècnica de Catalunya, Espanha, 1998.

ZHANG, J.; MAILVAGANAM, N. P. **Corrosion of concrete reinforcement and electrochemical factors in concrete patch repair.** Canadian Journal of Civil Engineering (print), v. 33, 2006.